

9 DECEMBER

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

INTERNATIONAL CONFERENCE IN

TURKEY

THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH

zenodo

OpenAIRE

doi[®] digital
object
identifier

OPEN ACCESS

info.interonconf@mail.ru

www.interonconf.org

TURKEY International scientific-online conference:
"THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH"

Part 31
DECEMBER 9th

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

ISTANBUL 2024

~ 2 ~

TÜRKİYE Uluslararası Bilimsel-Çevrimiçi Konferans

THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH: a

Uluslararası bilimsel çevrimiçi konferansın bilimsel çalışmalarının toplanması (9 Aralık 2024) - Türkiye, İstanbul : "CESS", 2024. Bölüm 31, - 213 s.

Genel Yayın Yönetmeni:

Candra Zonyfar - Doktora Üniversitesi Buana Perjuangan Karawang, Endonezya Sunmoon Üniversitesi, Güney Kore.

Yayın Kurulu:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, Turkish, қазақша, uzbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն

Koleksiyon, Uluslararası Bilimsel çevrimiçi konferansa katılan bilim adamları, yüksek lisans öğrencileri ve öğrencilerin bilimsel araştırmalarından oluşmaktadır.

"THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH".

9 Aralık 2024'te İstanbul'da gerçekleşti.

Konferans bildirileri, yükseköğretim kurumlarında bilim adamları ve öğretmenler için önerilir. Lisansüstü öğretim süreci, lisans ve yüksek lisans dereceleri almaya hazırlık dahil olmak üzere eğitimde kullanılabilirler. Tüm makalelerin incelemesi uzmanlar tarafından yapılmıştır, materyaller telif hakları yazarlarına aittir. İçerikten, araştırma sonuçlarından ve hatalardan yazarları sorumludur.

© "CESS", 2024

© Authors, 2024

TABLE OF CONTENTS

Mamatkulova Zilola Rejabaliyevna KULOLCHILIK LEKSIKASI TILSHUNOSLIKNING TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA	7
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA POCHTA ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	11
Abdusattorova Dilshodabegim ERTAKLARNI O'QITISHDA MULTIMEDIA ILOVALARIDAN FOYDALANISH	16
Umirov Nurulla Usanovich Keldibekova Mohigul ODAM FIZIOLOGIYASI DARSLARIDA INTERFAOL METODLARIDAN FOYDALANISH	23
Abulqosimov Anvar Abror o'g'li QISSALARDA EPIZODIK OBRAZLARNING AHAMIYATI (ABDUQAYUM YO'LDOSHEV QISSALARI MISOLIDA)	28
Qurbonova Shohsanam Tojiddin qizi ASOSIY KAPITAL DOIRAVIY AYLANISHINING MOHIYATI, TARKIBIY TUZILMASI VA SAMARADORLIGI	32
Xaydarova Marjona Rashid qizi SA'DIY SHEROZIYNING "GULISTON" ASARI TAHLILI	35
Yo'ldasheva Marjona Vohidovna MIRZO ULUG'BEK HAYOTI VA ILMIY-MA'RIFIY MEROSI	38
Ochilova Farangiz A COMPARATIVE ANALYSIS "HARRY POTTER" BY JOANNE ROWLING AND "THE YELLOW GIANT RIDES" BY KHUDOYBERDI TOKHTABOYEV	43
Hakimova Zebo Navruz qizi YOZISH JARAYONINING NEYRONLARGA TA'SIRI VA O'QUVCHILARNING YOZMA NUTQINI SHAKLLANTIRISHDA PSIXOLOGIK TOPSHIRIQLARNING AHAMIYATI	46
Xoldorov shohrux Qaxramon o'g'li Achilov Qahramon Xoldorovich A'zamov Muhammadali Najmiddin o'g'li SONLI TENGSIZLIKAR VA ULARNING XOSSALARI. SONLI TENGSIZLIKLARNING BOSHQA MUHIM XOSSALARI	51
Abdunabiyeva Shaxzodaxon Abduraim qizi QALQONSIMON BEZ KASALLIKLARI BOR BEMORLARDA SURXANDARYO IQLIMINING TASIRI	56
Abdumurodova Munira Abdusaid qizi Musurmonova Feruza Shodiyevna SIYOSATNOMA: DAVLATNI IDORA QILISH SAN'ATINING NODIR DURDONASI	61
Шамсиева Мадина Бахтиёровна РОЛЬ И МЕСТО ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРИ РАБОТЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА МЫШЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ	64
Usmonova Sharifa Gulomovna ALISHER NAVOIY: A TIMELESS LEGACY OF LITERATURE AND PHILOSOPHY	68
Abidova Nazokat Qutbiddinovna AUTIZM SPEKTORLI BOLALARNING RUHIY RIVOJLANISH XUSUSIYATLARINI O'RGANISH	71
Omonova Rayxona СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРАММАТИКО-ПЕРВОДНОГО МЕТОДА И КОММУНИКАТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ	78
Abduvoxobova Dilshoda	88

Nizamova Xatira Xaydarovna CHOLG 'U IJROCHILIGI AN'ANALARINING ASL HOLICHA SAQLANIB QOLISHI UCHUN SABAB BO'LADIGAN IJOBIY OMILLAR.	
Mamirov Rahmonjon Rahmonov Hilolbek Qurbonov Jo'rabek INTERNETGA ULANUVCHI ZAMONAVIY QURILMALAR VA ULARNI BOSHQARISH	169
Shomurzayev Muhammadjon G'ulom o'g'li ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING "MUBAYYIN" ASARI NASHRLARINING MATN TAHLILI	173
Urishova Madina Eryigitovna VITAMINLAR" MAVZUSINI 5 E TA'LIM MODELI ASOSIDA O'QITISH	181
Турамуратова Ирода Илхомбаевна, Мухамедова Мукаддасхон Рустамовна КОНЦЕПТЫ РАДОСТИ И ГРУСТИ В ИСПАНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ	185
Ibodullayeva Zebo G'ayrat qizi Abdujabborova Shahzoda Boborajabzoda BOLANING IJTIMOYIY VA SHAXS SIFATIDA SHAKLLANISHIDA DIALOGIK VA MONOLOGIK NUTQNING AHAMIYATI	188
Qosimjonova Mashxura Nosirjon qizi IJTIMOYIY - SIYOSIY ASARLARDA HISSIY - EKSPRESSIVLIKNI IFODALOVCHI VOSITALAR VA ULARNI TARJIMASI MASALASI	192
Yabbarbergenova Shadigul Tilovmuratova Muborak Jumabaeva Elvira ONA TILI DARSLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH VA DARS JARAYONIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	197
Арсланов О.У Исламова Г.Р ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ.	201
Jalilov Doniyor Dilshod o'g'li O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ZAMONAVIY AUDIT TEXNOLOGIYALARI VA ULARNING DOLZARBLIGI.	206
G'ulomov Azizbek G'olibjon of son MANAGEMENT	210
Hikmatov J.S., Khamdamov B.Z., Ismatov J.K., Soliyeva Sh.S. BRONŞEKTAZININ KOMPLEKS CERRAHİ TEDAVİSİ SIRASINDA İMMÜNOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN SONUÇLARI VE ÇALIŞMASI	214
Qurbonova M.Sh., Sobirova Sh.U. GÜZEL SANATLAR DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN YARATICILIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE İNTERAKTİF TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASININ ÖNEMİ	218

GÜZEL SANATLAR DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN YARATICILIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE İNTERAKTİF TEKNOLOJİLERİN KULLANILMASININ ÖNEMİ

Qurbonova M.Sh., Sobirova Sh.U.

Buhara Devlet Üniversitesi Pedagoji Enstitüsü

Toplumumuzdaki değişiklikler, yeni içerik öğelerinin, yeni eğitim teknolojilerinin geliştirilmesi ve tanıtılması ve dünya pedagojik deneyimine referans olarak yansıtılan tüm eğitim sisteminin güncellenmesi için gerekli koşulları yarattı. Eğitim içeriğini güncellerken ve eğitim sürecini organize etmenin yeni biçimlerine hakim olurken, öğretmenin başka bir pedagojik gerçekliğe katılımcı olarak rolü de niteliksel olarak değişir: bilgi aktarıcısı değil, eğitim sürecinin organizatörü, lideri ve asistanı, anlaşılır gerçeklik arasında bir diyalog olarak inşa edilmiştir. Okulun asıl görevi, öğrencinin kendini geliştirmesi, kendi kendine eğitimi, etkileşimde bulunma ve işbirliği yapma yeteneği, yaratıcı ve aktif bir kişi oluşturması için koşullar yaratmaktır.

Yaratıcılık yeni bir çalışma konusu değildir. İnsan yetenekleri sorunu her zaman insanların büyük ilgisini çekmiştir. Çağımızda bilimsel ve teknik ilerleme çağında hayat giderek daha renkli ve karmaşık hale geliyor. Ve bu, kişinin standart, olağan eylemleri değil, aynı zamanda hareketliliği, düşünme esnekliğini, hızlı yönelimi ve yeni koşullara uyum sağlamayı, büyük ve küçük sorunları çözmek için yaratıcı bir yaklaşımı gerektirir. Hemen hemen tüm mesleklerde zihinsel emeğin oranının sürekli arttığını ve gerçekleştirilen faaliyetlerin giderek artan bir kısmının makinelere aktarılacağını hesaba katarsak, o zaman insanın yaratıcı yeteneklerinin tanınmasının gerektiği açık olacaktır. Aklın en önemli kısmı ve onları geliştirme görevi, modern insan eğitiminde en önemli görevlerden biridir. Sonuçta insanlığın biriktirdiği tüm kültürel değerler, insanların yaratıcı faaliyetlerinin sonucudur. Genç neslin yaratıcı potansiyeli, insan toplumunun gelecekte ne ölçüde ilerleyebileceğini belirleyecek.

Yaratıcı yeteneklerin bileşenleri konusundaki farklı bakış açılarını analiz ettikten sonra, zorunlu bileşenler belirlendi - yaratıcı hayal gücünün ve yaratıcı düşünmenin kalitesi. Yaratıcı yeteneklerin gelişiminin başlangıcı için en uygun zamanı belirleme sorunu da dikkate alınmaktadır. Ve okul öncesi ve okul çağının yaratıcı yeteneklerin gelişimi için mükemmel fırsatlar sağladığı tespit edildi.

Güzel sanatlar derslerinde öğrencilerin yaratıcı yeteneklerini geliştirmek için aşağıdaki öğretim yöntemlerinin kullanılması önerilmektedir:

Keşif yöntemi. Bireysel ve kolektif arama faaliyeti yöntemi. Kısıtlamalar sisteminde özgürlük yöntemi. Diyalojik yöntem. karşılaştırma yöntemi. Yaratıcı atölyeler. Ayrıca sanat derslerine ilgiyi sürdürmenin etkili yollarından biri de öğrencilerin yaratıcı çalışmalarının sergilenmesi ve yarışmaları ile derslerde bilgisayar kullanılmasıdır.

Geleneksel olmayan çizim yöntemlerinin kullanılması öğrencilerin çizime olan ilgisini artırır, gözlemlene yeteneğini geliştirir, onlara doğru görmeyi öğretir, çocuğun düşünme, hayal gücü, yaratıcı yeteneklerini geliştirir. Örnek olarak aşağıdaki etkili teknikleri veriyoruz: klaksografi, parmakla boyama, avuç içi çizimi, nokta deseni, kolaj vb.

Günümüzde birçok metodolojik yenilik etkileşimli öğretim yöntemlerinin kullanımıyla ilgilidir. Etkileşim (İngilizce'den. Etkileşim - etkileme), etkileşimde bulunma veya diyalog modunda olma yeteneği anlamına gelir. Dolayısıyla interaktif eğitim her şeyden önce interaktif eğitimidir. Diyalog geleneksel öğretim yöntemleriyle de mümkündür, ancak yalnızca "öğretmen-öğrenci" veya "öğretmen-öğrenci grubu (izleyici)" etkileşimi ile mümkündür. Ayrıca etkileşimli eğitimde diyalog "öğrenci – öğrenci" (ikili çalışma), "öğrenci – öğrenci grubu" (grup halinde çalışma), "öğrenci – izleyici" veya "öğrenci grubu" etkileşimi olarak kurgulanmaktadır. . - izleyici" (gruplar halinde çalışma sunumu), "öğrenci - bilgisayar", "öğrenci - sanat eseri" ve diğerleri.

Etkileşimli teknolojiye öğretmenin temel görevi bilgi alışverişi sürecini yönlendirmek ve desteklemektir: bakış açılarının çeşitliliğini belirlemek; teori ve pratiğin uyumu; öğrencilerin kişisel deneyimlerine atıfta bulunur, faaliyetlerini destekler, yaratıcılığı teşvik eder; diyalog katılımcılarının deneyimlerinin karşılıklı olarak zenginleştirilmesi; algıyı, asimilasyonu ve karşılıklı anlayışı kolaylaştırır. Geleneksel eğitimde öğretmen, eğitsel bilgileri kendisi aracılığıyla aktaran bir "filtre" rolünü üstlenirken, etkileşimli eğitimde karşılıklı bilgi akışını harekete geçiren çalışmalarda yardımcı rolü oynar. Aynı zamanda öğrenciler bilgi alışverişinde tam katılımcı haline gelirler; deneyimleri yalnızca hazır bilgi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bağımsız araştırmayı teşvik eden liderin iyimserliğinden de daha az değildir.

Öğretmen etkileşimli teknolojilerde birkaç temel rolde çalışmalıdır. Her birinde, katılımcıların bilgi ortamının belirli bir alanıyla etkileşimi düzenlenir:

- öğretmen metin materyalini sunar, video dizisini gösterir, katılımcıların sorularını yanıtlar, sürecin sonuçlarını izler vb.;
- çalışmaların sosyal ve fiziksel çevre ile etkileşimini kurar (küçük gruplara ayrılır, onları bağımsız olarak veri toplamaya teşvik eder, görevleri koordine eder, mini sunumlar hazırlar vb.);

Katılımcıların mesleki deneyimlerini ifade eder, verilen görevlere çözüm bulmaya yardımcı olur, bağımsız olarak yenilerini belirler vb.

İnteraktif eğitimin organizasyonu, yaşam durumlarının simülasyonunu, rol yapma oyunlarının kullanımını ve durum ve durumların analizine dayalı genel problem çözme içerir.

Etkileşimli teknolojilerin temel özelliği öğrencilerin öğrenme ortamıyla doğrudan etkileşimine dayanmasıdır. Etkileşimli teknolojilerin kullanımı öğrenci ile öğrenme ortamı arasında sürekli iletişime olanak tanır.

Görsel sanatlar derslerinde etkileşimli teknolojilerin sistematik kullanımı aşağıdaki kişisel nitelikleri geliştirir: mekansal düşünme, keskin renk duygusu, göz uyanıklığı, insan zekasının niteliklerini oluşturur ve sonuçta bunlar yalnızca yaratıcılıkta önemli değildir. bir nesnenin çizimi, taslağı veya modelidir. Bu nitelikler, her şeyden önce, herhangi bir insan faaliyetinde yaratıcılığın ön koşulu olan mecazi hayal gücü ve mantıksal düşünmeyi içerir. Bu nitelikler zaten ilkökul çağındaki çocuklarda görsel sanatlarda kendini gösterir ve gelişen bir kişilik için bir ihtiyaç haline gelir. Bu etkinlikler büyük ölçüde öğrencinin bireyselliğini ortaya çıkarmaya yardımcı olur.

EDEBİYAT:

1. Карпова Светлана Ивановна, & Волкова Марина Сергеевна (2018). Модель формирования художественно-творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста на основе интеграции музыкального и изобразительного искусства. Гаудеамус, 17 (3 (37)), 21-28.

2. Конакова Татьяна Александровна, & Вялова Наталия Вячеславовна (2018). Художественно-эстетическое развитие детей в условиях приобщения к народным художественным промыслам родного края. Перспективы науки и образования, (3 (33)), 254-260.

3. Лю Цзиндан. О становлении творческих способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста в изобразительном искусстве. Новый образовательный курс (первая часть), 2013. — 188 с.

4. Руднев Иван Юрьевич (2017). Применение электронных образовательных ресурсов для эффективного обучения детей младшего школьного возраста изобразительному искусству. Наука и школа, (3), 197-206.

5. Хуан Цзянан. О становлении творческих способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста в процессе преподавания изобразительного искусства. — Чжунхуа Шаониань, 2016. — 300 с.

6. Ян Цзюнь. Детский интеллект и идеи: о становлении творческих способностей детей в процессе преподавания изобразительного искусства. — Хао Цзячан, 2014. — 130 с.

7. Badiyev M.M., Shodiyev F. D., Qurbonova M.Sh. (2023). Maktab o'quvchilarida ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish maqsadida tasviriy san'at darslarida interfaol o'qitish usullaridan foydalanish. *Pedagog*, 6(6), 520–525.

8. Hikmatov J.S. (2023). Use of interactive methods in teaching students of the medical institute. *Pedagog*, 6(6), 539-544.

9. Hikmatov J.S. (2023). The Role of Virtual and Simulation Technologies in the Organization of Quality Medical Education. *Journal of Multidisciplinary Bulletin*, 6(4), 56-60.

10. Qurbonova M.Sh. (2023). Children's Creative Abilities and Features of Their Manifestation in Fine Arts Classes. *AMERICAN Journal of Science on Integration and Human Development*, 2(1), 33–36.

11. Shodiyev F. D., Badiyev M.M., & Qurbonova M.Sh. (2023). Use of interactive teaching methods in visual arts classes in order to develop creativity among schoolchildren. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 4(07), 26–30.